

АНІМАЛІСТИЧНІ МОТИВИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МАЙОЛІКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ ЗАНЯТЬ З АРТТЕРАПІЇ

Горбач Олександр ¹ [0009-0002-6818-0661]

¹ аспірант Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна
o.v.horbach@gmail.com

Анотація. Роботу присвячено взірцям творів, виконаних в анімалістичному жанрі на Васильківському майоліковому заводі упродовж 1950-х – 1990-х років. Встановлено, що зооморфні елементи присутні в роботах відомих майстрів, а саме – посуді Михайла Бібіка, Надії і Валерія Протор'євих, скульптурі Прокопа Бідасюка, Василя Беседіна (Пузира), свічниках й декоративній пластиці Григорія Денисенка, розписах посуду і вазових формах Михайла Денисенка, Неллі Ісупової, Сергія Денисенка, ліпних фрагментах горловин посудин і ухватів Володимира Коваленка, Тетяни Музиченко, іграшках Марини Кривонос. Приділено увагу аспектам творчості в розрізі генерації ідей для тактильного сприйняття оточуючого світу через ліплення. Розглянуто арттерапевтичний ефект від роботи з задіяванням дрібної моторики рук, що надзвичайно корисно як для розвитку малечі, так і в сенсі пошуку шляхів реабілітації цивільних та військових, котрі пережили стрес, і знаходяться в стані посттравматичного синдрому. Охарактеризовано цінність образів анімалістичного жанру Васильківського майолікового заводу другої половини ХХ століття, як прикладів так званих казкових «добрих звірів», малювання або ліплення яких сприяє розвантаженню нервової системи та налаштуванню реципієнта на позитивний лад.

Ключові слова: кераміка, Васильківський майоліковий завод, декоративно-прикладне мистецтво, арттерапія, образ, формотворення, розпис.

Вступ. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації від 2022 року загострилася потреба у пошуках шляхів відновлення психологічного і фізичного стану населення України. Останнє знаходиться у стані напруги, стресу, нервових потрясінь, пов'язаних з гострим відчуттям несправедливості, подеколи втратою рівноваги, звичного укладу життя, вимушеними

переселеннями, хворобами або загибеллю близьких, й тому наразі надзвичайно актуальним є пошук арттерапевтичних заходів, спрямованих на відновлення психосоматичного здоров'я людей та занурення їх в атмосферу гарного настрою, казки, позитивних емоцій.

Огляд літератури. У зв'язку з пошуком ракурсів єднання художників та аматорів у творчій співдії, спрямованій на культуротворення в розрізі контактної імпровізації, надзвичайно важливим сьогодні є той контент, який стає джерелом для новітнього креативного досвіду та зняття «градусу» стресу. Одним з такого роду контенту стає спадщина Васильківського майолікового заводу, зооморфні та орнітоморфні мотиви якого відомі за буклетом окресленого підприємства (Буклет, 1987), низкою довідково-енциклопедичних статей (Васильківський, 1995; Пошивайло, 2013), рядками книги Л. Данченко (Данченко, 1974, с. 144–145), та, насамперед, окремими сторінками видань керамологів І. Бекетової й О. Школьної (Бекетова, 2006, с. 108; Школьна, 2022, с. 114–118).

Основний текст. Враховуючи багатоманітність внутрішнього «я» людини у системі координат сучасного світу, особливо важливим є вибір арттерапевтичних інструментів. Адже відновлення духу досягається шляхом її занурення в особливу атмосферу творчого саморозвитку у певному мікрокліматі. У цьому сенсі надзвичайно цінним джерелом для очищення від нашарувань важких вражень і спогадів, а також збагачення образами добрих, казкових звірів і птахів є анімалістичні мотиви Васильківського майолікового заводу.

Останні представлені, насамперед, взірцями творчості Михайла Бібіка, Надії та Валерія Протор'євих, Прокопа Бідасюка, Василя Беседіна (Пузира), Григорія Денисенка, Михайла Денисенка, Неллі Ісупової, Сергія Денисенка, Володимира Коваленка, Тетяни Музиченко, Марини Кривонос (Школьна, 2023, с. 37; Школьна & Горбач, 2025, с. 74–85)

Враховуючи, що твори означених митців з розписами образами звірят, пташок, рибок тощо, виконані упродовж другої половини ХХ століття, запропоновані для копіювання, дозволяють використовувати по відношенню до реципієнтів, водночас, метод ізотерапії та казкотерапії, що є одними з найбільш дієвих культуротворчих засобів збереження особистості. Насамперед, у цьому зв'язку надзвичайно атрактивними є авторські розписи майоліки творчої династії Денисенків, Неллі Ісупової, Володимира Коваленка (Татарчук, 2025; Васильківський, 2025)

Особливо значущими для арттерапевтичної практики є приклади для ліплення зооморфних й орнітоморфних скульптур за розробками Надії та Валерія Протор'євих (Мішутіна, 1984; Протор'єви, 2024; Горбач, 2025, с. 21–25), у численних взірцях яких митцями запропоновані образи ніжких, тендітних, наївних і «радісних», «няшних», у тому числі казково-фантастичних тварин та пташечок, котрі підкорюють своїми емоціями щирості та відкритості.

Найбільш характерні частини колекції «добрих звірів», притаманні асортименту підприємства 1960-х – 1980-х рр. (Школьна & Горбач, 2025, с. 170–176).

Рисунок 1. а) та б) Протор'єви В. і Н.. Скульптури коровки з пташкою з композиції «Пробудження весни» та фантастичних «добрих звірів» з композиції «Звір та звірята». Васильківський майоліковий завод. 1980-ті рр. Зб. НМДМУ. Фото з сайту: artkum.com.ua
в) Декоративна скульптура «Коник» за зразком Г. Денисенка. Васильківський майоліковий завод. З матеріалів Музею Васильківського майолікового заводу. Фото – О. Горбач

Важливо зазначити, що анімалістичні образи Васильківської майоліки демонструють широкий діапазон формотворчих рішень – від складних, деталізованих авторських робіт із численними вигинами, прорізами та оздобленням (Рис.1. а та б) до узагальнених, лаконічних силуетів, побудованих на простих об'ємах і плавних лініях (Рис. 1, в) продукції масового виробництва (Сайт-каталог, 2025).

Для арттерапевтичної практики це відкриває можливості диференційованого добору завдань. Так, складні моделі доцільно пропонувати учасникам із більш розвиненими навичками ліплення. Натомість прості, «дитячо-наївні» форми сприяють швидкому входженню в творчий процес, зниженню тривожності та формуванню відчуття успішності навіть у тих, хто лише розпочинає знайомство з керамікою.

Висновки. Отже, після окремих пластичних експериментів художників та скульпторів Васильківського майолікового заводу в 1940-х роках, від 1950-х визначні майстри Михайло Бібік, Надія та Валерій Протор'єви, Прокіп Бідасюк, Василь Беседін (Пузир), Григорій Денисенко, Михайло Денисенко, Неллі Ісупова, Сергій Денисенко, Володимир Коваленко, Тетяна Музиченко, Марина Кривонос розробляли непересічні взірці анімалістичних мотивів, котрі сьогодні є надзвичайно цінними прикладами візуального матеріалу для наслідування та копіювання, оскільки зберігають унікальний банк розпису кераміки та скульптури малих форм, котрий об'єднують в умовну групу «добрі звірі». Використання цієї частини вітчизняної майолікової спадщини в арттерапевтичних заходах для людей, які мають стресовий бекграунд, дозволяють знайти шляхи очищення пам'яті, налагодження психосоматики для малечі та дорослих людей, котрим показана ізотерапія та казкотерапія.

Літературні джерела

1. Бекетова, І. (2006). Кераміка Дмитра Головка (до 100-річчя з Дня народження митця). *Образотворче мистецтво*, (1), 108.
2. Буклет Васильківського майолікового заводу. (1987).
3. Валерій і Надія Протор'єви. (2024). *Серія видань Національного музею декоративного мистецтва України («Музейні колекції»)*. Вінниця: Твори.
4. Васильківський майоліковий завод. (1995). *Мистецтво України: Енциклопедія в 5 томах* (Т. 1: А–В). Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана.
5. Васильківський майоліковий завод. (2025). *Серія видань Національного музею декоративного мистецтва України «Музейні колекції»* (Вип. 16). Вінниця: НІЛАН-ЛТД.
6. Горбач, О. (2025, 15–16 травня). Творчість родини Протор'євих та Володимира Коваленка на Васильківському майоліковому заводі. У *Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції: «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін»* (с. 21–25). Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
7. Данченко, Л. (1974). *Народна кераміка Середнього Подніпров'я*. Київ: Мистецтво.
8. Мішутіна, Н. (2021, 30 березня). Виставка Протор'євих. *Образотворче мистецтво*, (3). URL : <https://uartlib.org/vystavka-tvoriv-protor-yevyh/>
9. Пошивайло, І. В. (2013). *Коваленко Володимир Миколайович*. В: І. М. Дзюба та ін. (Ред.). *Енциклопедія сучасної України* (Т. 13: Кіі–Кок, 711 с.). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
10. Сайт-Каталог Українського Мистецтва АртКум. (n.d.). URL ; <https://artkum.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=19&start=210>
11. Татарчук, М. (2025). Васильківська кераміка та твори мистецької династії Денисенків у фондовій колекції НМНАПУ. URL : https://www.pyrohiv.com/upload/product/1719964800/file_6684f938d5140.pdf
12. Школьна, О. В. (2013). *Фарфор-фаянс України ХХ ст.: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси. Книга 2. Частина 1*. Київ: День печати.
13. Школьна, О. В. (2022). Васильківська майоліка як потенційна номінація для національного переліку нематеріальної культурної спадщини. *Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний ресурс: досвід, практики, інновації»*. Київ: КНУКіМ. с. 114–118
14. Школьна, О., & Горбач, О. (2025). Клейма Васильківського майолікового заводу 1930-х – 2000-х років. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*, (86) том 3, 170–176.
15. Школьна, О., & Горбач, О. (2025). Етапи розвитку Васильківського майолікового заводу упродовж 1920-х – 2020-х років. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 74–85. DOI : 10.32782.uad.2025.2.11